

YURIDIK FAOLIYATDA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDAGI HUQUQIY XATOLAR TAHLILI

Shahriyor Rustamov Ixtiyor o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti

Jinoiy odil-sudlov fakulteti 1-kurs A-patok 2-guruh talabasi

Amirzurakulov648@gmail.com

+998900001667

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14217224>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot Yuridik faoliyatda sun'iy intellekt asosidagi huquqiy xatolar taxlilini o'rganishga bag'ishlangan. Buning uchun avvalo mutaxassislar fikriga yuzlansak, Kelajak yuristlari huquqiy texnologiyalar, jumladan, sun'iy intellekt texnologiyalarini tushunishi va ulardan to'g'ri foydalanishni bilishi zarur. Avvalo yangi rivojlanayotgan davr arafasida turgan ekanmiz har bir yosh avlod ya'ni inson uchun zarur bo'lgan vosita hisoblanishini ta'kidlagan va biz bundan qanchalik to'g'ri foydalansak o'zimizga yaxshi va bu nafaqat o'z sohangizda balki turmishingizda ham foydali bo'ladi ya'ni xatolarni kamayadi. Hozirgi zamoning asosiy omillaridan biri sun'iy intellektdan to'g'ri va aniq foydalanilsa bu bizning kasbimizning xatolarini kamaytiradi deb ta'kidlab o'tilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekti Si texnologiyasi (sun'iy intellekti), advokatlar, yuridik inovatsiyalar, ma'lumotlar xavfsizligi, blokchain, huquqiy himoya.

KIRISH: O'zimizni ya'ni hozirgi zamonga keladigan bo'lsak turli xil sun'iy intellektlar qo'llanilmoqda. Bularga misol qilib Si sun'iy intellektini olishimiz mumkin. Bu sun'iy intellect turlicha yo'nalishlarda qo'llanilmoqda. Masalan sotuvchilik, binolarni dizayn qilishda va hokozo. Keyin bu texnologiyadan texnologiyadan foydalanish huquqiy xatolarni ham keltirib chiqarishi ham mumkin. Buni sizlar bilan keying qisimlarda kengroq ko'rib chiqamiz.

Reja:

1. Sun'iy intellektni huquqiy sohada qo'llanishi haqida foydalanish huquqiy xatolarni ham keltirib chiqarishi ham.
2. Sun'iy intellektdan foydalanishda huquqiy xatolar tahlili.
3. Sun'iy intellektni huquqiy sohadagi foydalari.

USULLAR:

Bugungi kunda huquqiy xatolarni taxlil qilishda Si (sun'iy intellekti) muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Sun'iy intellektni ishlatishdan maqsad huquqiy jarayonda qilinayotgan xatolarni oldini olish va aniqlash maqsadida qo'llanilayabdi va samarali foyda berib kelmoqda. Matnimizda huquqiy hujjatlarni tahlil qilishda xatolarni aniqlash haqida gap boradi, bunda asosan eng ishonchli ya'ni shaxsiy himoyalovchi, ma'lumotlarni aniq topadigan Sitexnologiyasi (sun'iy intellekti). Bu sun'iy intellektning asosiy funksiyalariga keladigan bo'lsak: "maslahatlar" berishi mumkin va tanlov insonning o'ziga bog'liqdir. Si texnologiyasini (sun'iy intellekti) sud qarorlarini tahlil qilishda, asosiy vazifasi shu masalaga doir xatolarni aniqlash, tahlil qilish, kelajak uchun qaror qabul qilish yani prognozlash imkonini beradi va bu advokatlar uchun yaxshi vosita bo'lib xizmat qiladi. Advokatlarga sud jarayonida xatolarga yo'l qoymasligini taminlaydi. Bundan kelib chiqish mumkinki hozirgi Si texnologiyasini (sun'iy intellekti) qo'llash oldingi qo'llanmagan holidan ancha farq qiladi deb o'ylayman chunki, avval qarorlarni chiqarish ancha vaqt, xarajat, energiya sarf qilardi. Hozirda ko'plab advokatlar qo'llayabdi bu intellektni

eng asosiysi tez qarorlarni chiqarish va aniq xatolarsiz chiqarishni taminlaydi. Masalan shu sohada ya'ni sud hujjatlarini texnologiyasini (sun'iy intellekti) orqali hal qilishga misol qilib matn keltirilgan: 2017-yilda Xitoyda Xanchjou Internet sudi ishga tushirilib, u tarmoq bilan bog'liq ishlarni ko'radi: mualliflik huquqining buzilishi, domen nomlari bo'yicha nizolar, onlayn xaridlar, xizmatlar va boshqalar. Barcha yig'ilishlar onlayn tarzda o'tkaziladi, dalillar raqamli shaklda taqdim etiladi va ularni qayta ishlash elektron shaklda ham amalga oshiriladi. Sudning dastlabki ikki yildagi (2017-yildan 2019-yilga qadar) faoliyati tahlili shuni ko'rsatadiki, majlislar 67 foizga, ishlarni ko'rib chiqish muddati esa 25 % ga qisqargan. Pandemiya va blokirovkalar boshqa sudlarni sud majlislarini onlayn o'tkazishga undadi. Shuningdek, 2020-yildan boshlab sun'iy intellekti onlayn sudlarga transkript va raqamli dalillarni qayta ishlashda yordam bera boshladi. Xo'sh, sun'iy intellekt sudlar faoliyatini qanday osonlashtirishi mumkin? Ma'lumki, mashinada ko'p sahifali hujjatlarni qayta ishlash, hisob-kitoblarni tekshirish, xatolarni qidirish va materiallarni tahlil qilishda odamga qaraganda ancha yaxshi. Ba'zi hollarda bunday "rasmiiy-mantiqiy" yondashuv yetarli bo'lishi mumkin. Shunga o'xshash ishlanmalar sun'iy intellekt yordamida hujjatlarni tahlil qilish.

Sun'iy intellekt, albatta, katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va sud qarorlarini qabul qilish uchun hisob fakturalarni tayyorlashda samarali.

Natijalar shuni ko'rsatadiki Si texnologiyasi sun'iy intellektini qo'llash orqali turli xil kompaniyalarda natijalar turli xil bo'lgan nafaqat ijobiy tomondan balki salbiy jihatlaridan ham. AQShda mashhur kompaniya Offshore kompaniyasi ushbu Si (sun'iy intellektini) qo'llab ushbu natijaga erishgan:

1. O'rganish: Ma'lumotlarni to'plash va ushbu ma'lumotlardan foydalanish qoidalarini yaratish kabilari tushuniladi. O'z o'zini fikrlash. Doimiy ravishda algoritmlarni sozlash va eng aniq natijalarni ta'minlash. Ya'ni insonning hech qanaqa yordamisiz o'zini o'zi bemalol yangilay oladi. O'zini eng yangi versiyalab olib internetdan yangi malumotni saqlay oladi va bu sun'iy intellektni xatolarni topish va tahlil qilish uchun eng samarali sun'iy intellekt (texnologiya) hisoblanadi. Sud hujjatlarini tahlil qilishda samarali yechim bermoqda bu sudya va advokatlar uchun samarali foyda bermoqda. Bu ularning vaqtini samarali tejamoqda. Lekin ba'zi mamlakatlarda ya'ni Brazilyada sud hujjatlarini yakuniy xulosasini jonli sudya beradi. 2023 1-yanvar holatiga ko'ra Qozog'iston respublikasi hakker guruhlarini tomonidan O'zbekiston respublikasiga kiberxujum amalga oshirildi. Bunda 100.000 ming O'zbekiston fuqorolarining shaxsiy ma'lumotlari o'g'irlanib internetga sizib chiqib ketdi. Lekin yildan-yilga turli xil o'sishlar kuzatilmoqda chunki, O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi o'z faoliyatining bir qismini ya'ni ishlarning ko'pchilgini sun'iy intellekt boshqaradi. Bu shuni korsatadiki, ko'plab hujjatlar, bazani avtomatik boshqarishni sun'iy intellekt hisoblanib kelmoqda. Bu keying davrda nafaqat soliq balki boshqa tashkilotlar ham bundan foydalanish imkonini beradi. Si texnologiyasi (sun'iy intellektini) qo'llash orqali ko'plab kompaniyalar ijobiy fikrlarni bildirmoqda. Masalan: Acorney law firm amerikada mashhur advokatlik firmasi hisoblanadi ularning ma'lumot berishicha: eng asosiy omili yuridik hujjat xatolarini tahlil qilib advokatlarga to'liq yetkaza olishi ekan. Bunda tashqari, Moliyaviy ko'rsatgichlarni o'sishi Si texnologiyasi (sun'iy intellektini) qo'llagan ko'plab kompaniyalarning yillik ko'rsatkichi 19% dan 27% gacha yuqorilaganini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari mijozlarning soni: Si texnologiyasi (sun'iy intellekti) dan faol foydalanuvchi firmalarning mijozlari soni so'nggi 2 yil ichida 29% ni tashkil etadi, boshqa firmalarda bu ko'rsatkichi 12% dan 15% gacha natijani qayd

etgan. Asosiy jihatlardan biri mijozlarning qoniqish darajasi 10 ball sistemasida baholaydigan bo'lsak, 6 va 7 atrofidagi natijani qayd etadi. Bu boshqa kompaniyalarda 2 va 3 ballni tashkil etib kelmoqda. Xodimlar samaradorligi: bunaqa firmalar Si texnologiyasi (sun'iy intellekt) dan foydalanganlarning moliyaviy ko'rsatkichlari yuqori bo'ladi va xodimlarning o'rtacha daromadi boshqa firmalardan farq qiladi va bu ko'rsatkich 28% ni tashkil qiladi. Xodimlarning o'z daromadidan qoniqish darajasi yuqori. Xodimlar bilimining samaradorligiga keladigan bo'lsak, xodimlarning malakasini davomli va samarali oshirish maqsadida treninglar va malaka oshirish kurslari tashkil qilingan.

MUHOKAMA:

Shu va shunga o'xshagan texnologiyasi (sun'iy intellekt) turli xil sohaga ijobiy ta'sir ko'rsatayotganini va advokatlar faoliyatiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatayotganini ko'rishimiz mumkin. Ish samaradorligini oshirishga, xizmat sifatini yaxshilashganini, xarajatlarni kamayganligi bular muhim qoida sifatida qaraladi. Ushbu Si texnologiyasi (sun'iy intellekt) dan foydalanishning ko'pchilik qismini advokatlar tashkil etadi bu natija 2023-yil holatiga ko'ra 78% ni tashkil etadi Si texnologiyasi (sun'iy intellekt) etadi. 2023-yilning 11 avgust kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Innovatsion rivojlanish, axborot siyosat va axborot texnologiyalari masalalari qo'mitasi tomonidan sun'iy intellekt sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassis, ekspertlar va OTM vakillari ishtirokida "Sun'iy intellekt tizimidan foydalanishning huquqiy asoslari: Zarur qadamlar" mavzusida davra suhbatini o'tkazildi. Unda Qonunchilik palatasi deputatlari, Raqamli texnologiyalar vazirligi, Qonunchilik palatasi huzuridagi Parlament tadqiqotlari instituti Toshkent axborot texnologiyalari universiteti vakillari, Qonunchilik palatasi huzuridagi Yoshlar parlamenti a'zolari, soha mutaxassislari va OAV ishtirok etdi.

TAKLIFLAR:

1. Huquqiy sohada sun'iy intellekt rolini oshirish va undan foydalanishni yaxshilash.
2. Shu sohaga yaxshiroq e'tibor qaratib huquqiy sohada qonunlar ustuvorligini ta'minlash.
3. Yoshlarni sun'iy intellekt sohasida bilimni rivojlantirish maqsadida maktablarda informatika fanlariga qo'shimcha ravishda joriy qilish va kuchli mutaxassislarni yetishtirib chiqarish.
4. Sun'iy intellekt va blockchain kabi ilg'or texnologiyalarning advokatura sohasiga ta'sirini batafsil o'rganish.

XULOSA:

Ushbu matnda kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, nafaqat Legal techga balki qaysidir ma'noda bizning hayotimizga ham shunaqangi texnologiyalar foydali bo'lishi mumkin. Bu kabi foydali sun'iy intellektlarni biz rivojlanishiga o'z hissamizni qo'shishimiz lozim. Bu kabi intellektlarni insondan farqli ravishda xatolari bor ular tuzatilsa insonga yordamchilik vazifasini bema'lol bajara oladi. Inson xatolaridan farqli ravishda, katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashda qiyinchilikni boshdan kechirmoqda ushbu sohadagi qiyinchiliklarni bartaraf etishda inson yordami o'ta muhim darajada qaraladi.

References:

1. Yusupbekov N. R. Boshqarishning intellektual M/implari va qaror qabul qilish /
2. R. Yusupbekov. - Toshkent: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti

3. Nazarov X. N. Robotlar va robototexnik Mzimlar. Darslik. - "MASHHUR PRESS",2019, -236 b.
4. Angeles J. Fundamentals of RoboMc Mechanical Systems Theory, Methods, and Algorithms. -VerlagNew York, Inc., . 545 p.Kurfess T Robotechnics and automaMon handbook. CRC Press LLC, 2020. —519
5. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Sun%CA%BCiy_intellektp. <https://lex.uz/docs/-5746496>
6. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Sun%CA%BCiy_intellekt

INNOVATIVE
ACADEMY